

LE CORBUSIER DE VOLTA AO BRASIL OU O QUE OS ARQUIVOS PODEM E INSISTEM EM CONTAR

PEREIRA, Margareth da Silva
PROURB/UFRJ
margaspereira@gmail.com

SANTOS, Cecilia Rodrigues dos
leU/ PROURB - UFRJ
altoalegre@uoll.com.br

RESUMO.

No verão de 1985, quatro arquitetos brasileiros, estudando as relações entre a França e o Brasil, descobriam os arquivos da Fundação Le Corbusier, em Paris. Se aproximava o centenário de nascimento do arquiteto em 1987. Convidados a participar das iniciativas do evento, decidiram enfrentar centenas de caixas-arquivos e colaborar no expressivo movimento de pesquisa e revisão crítica da obra do arquiteto.

Mais de um ano de trabalho foi necessário para organizar esse material praticamente desconhecido. Correspondências, croquis, cadernos de viagens, fotografias, cartões postais, foram, então, reunidos e divulgados em uma exposição e em um livro intitulados **Le Corbusier e o Brasil**.¹ As interpretações se guiaram nas viagens que o arquiteto fez ao Brasil - em 1929, 1936 e 1962 - pontuando as paisagens e o ambiente intelectual e político que conheceu. Os arquivos desvelariam as condições de projeto do arquiteto e suas relações com autoridades, clientes e colegas brasileiros. Visões de arquitetura e de cidade, métodos e processos de concepção, querelas, além de traços de personalidade corbusianos também puderam ser identificados, além de pontos de convergência poética, sobretudo com Lucio Costa. Quase quatro décadas após interpretações de tantos outros autores, o que ainda podem nos dizer essas fontes e os poucos documentos originais identificados desde

Dois temas, já apontados à época, insistem em sua relevância: as convergências conceituais e sensíveis entre Le Corbusier e Lucio Costa quanto ao gesto de construir e aos significados atribuídos às noções de tradição vernacular, espaço, tempo, passado, história. A noção de natureza, longe de operar como categoria sinônima de paisagem se sustenta e define esses conceitos e a própria ideia de arquitetura, entendendo-a como prática cultural, histórica e estética que fabrica mundos.

Palavras-chave: Le Corbusier, barroco, tradição vernacular

LE CORBUSIER E A TRADIÇÃO VERNACULAR

As casas, os sítios e as culturas são uma unidade, como o corpo e a cabeça²

No século XX, as referências às tradições vernaculares e às culturas específicas constituíram uma presença constante na produção arquitetônica, inclusive no interior dos movimentos de vanguarda e na formulação dos manifestos da chamada nova arquitetura. Desde os últimos anos do século XIX, identifica-se na Europa a emergência de um tipo de arquitetura frequentemente qualificado como regionalista³, cujos fundamentos repousariam na integração das edificações ao sítio, na adaptação às condições climáticas e geográficas e no uso de técnicas construtivas e materiais locais. Como se sabe, longe de se configurar como resquícios de um pensamento conservador ou nostálgico apresentava-se, assim, como reação aos excessos formalistas do *style 1900* e buscava reinscrever a arquitetura em seu tempo histórico por meio do passado e de uma reinterpretação crítica das condições locais de construção. Opunha-se tanto ao academicismo quanto ao modernismo, enfatizando a identidade cultural e a harmonia com a paisagem.⁴

A partir sobretudo da década de 1930, essa tendência intensifica-se por meio da aproximação entre arquitetos e arqueólogos, primeiramente, e depois de etnólogos europeus. Os focos de interesse teórico, desde o final do século XVIII, havia se deslocado dos vestígios da arquitetura greco-romana para a arquitetura rural⁵ e, posteriormente, para os chamados “povos primitivos” e o estudo das tradições vernaculares locais — frequentemente enquadradas sob as categorias de “folclore ou “artes e tradições populares”.⁶ Estas passavam a ocupar um lugar central na reflexão sobre a cultura material, articulando-se a uma crítica mais ampla às narrativas universalistas da civilização europeia.

Nesse contexto, a arquitetura começa a ser concebida como fato cultural pleno, atento não apenas às condições técnicas da produção, mas também ao meio físico, social e histórico em que se insere. Após séculos sendo analisada a partir de sua dimensão retórica estilística — frequentemente associada ao poder religioso ou político —, ela passa a ser interrogada em sua relação direta com a vida cotidiana, os modos de habitar e as práticas construtivas ordinárias. No interior do próprio Movimento Moderno, sobretudo na Europa Ocidental, observa-se uma reação aos seus paradigmas iniciais, em especial à metáfora da máquina e à pretensão de universalidade absoluta. Contudo, a arquitetura moderna que se afirma, em muitos círculos, também continuaria a ser vista como símbolo ou estrutura material visível de identidades regionais e nacionais, funcionando ora como emblema de uma cultura local, ora como representação de um Estado-nação.

Essas tendências, em certa medida divergentes, acentuam-se no período posterior à Segunda Guerra Mundial, quando se multiplicam os movimentos de afirmação de nacionalidades e identidades regionais. Contudo, a busca por uma verdade arquitetônica e por uma autenticidade construtiva — atributos frequentemente associados à arquitetura vernacular — assume, nesse momento, motivações distintas e produz expressões variadas.

Como observa Josep Maria Montaner "(...) a volta a figurações, técnicas e detalhes da arquitetura tradicional será uma característica da arquitetura moderna a partir dos anos trinta (...). Este recurso à arquitetura vernacular tinha uma razão dupla: melhorar as qualidades construtivas da arquitetura composta por coberturas planas e

fachadas lisas sem saliências nem molduras, que havia se revelado muito frágil, e reforçar a capacidade expressiva e a integração ao meio cultural utilizando materiais, figurações, objetos e detalhes da arquitetura convencional e primitiva".⁷

Em determinadas escalas, esse movimento pode ser interpretado como um retorno simbólico à casa, após décadas marcadas por manifestos, rupturas e conflitos. Recupera-se, assim, a memória da casa ruskiniana ou da "cabana primitiva"⁸, entendidas não como modelos formais, mas como arquétipos de uma relação essencial entre construção, natureza e vida humana. A observação da casa simples, de "encantadora exiguidade", que, a cada primavera, ama receber uma roupa nova "resplandecente de brancura, que sorrirá por todo o verão através de folhagens e flores que a farão realçar"⁹, fora celebrada em 1911 pelo jovem Charles-Édouard Jeanneret, durante sua célebre viagem ao Oriente, muito antes de se tornar Le Corbusier. Trata-se de uma ideia de casa que não se ancora em fundações técnicas, mas em um *enraizamento* cultural e existencial nômade. Na sociedade industrial do século XIX transformara-se em *residência*, *habitação*, *célula* e, finalmente, em *máquina*, distanciando-se progressivamente dos que antes as construíam e habitavam. Mas o que ainda seria a casa - ou a arquitetura - quando se perde sua vinculação direta com os modos de vida que lhe deram origem?

No pós-guerra, alguns arquitetos portugueses, ao revisitar a tradição vernacular, procuraram defini-la menos como um repertório formal e mais como um modo de ser e estar no mundo. A casa seria, antes de tudo, "um espaço fechado onde o frio e a chuva se imiscuem com maior ou menor dificuldade, mas que permanece como o último reduto da vida do indivíduo".¹⁰ Essa definição desloca o foco da forma para a experiência, da tipologia para o habitar e aproxima a reflexão arquiteônica de uma dimensão filosófica e antropológica.

No caso de Le Corbusier, como mencionado, desde cedo observa-se essa abertura na direção da arquitetura vernacular,¹¹ o que seria uma constante nos registros íntimos de seus *carnets*, em suas cartas à amigos e à família¹² e até em seus filmes, como se vê nas imagens de suas férias em Le Piquey com Yvonne.¹³ Em carta de 1911, dirigida a Leon Perrin, criador com ele do Ateliers d'Art, faz longas considerações sobre as qualidades artísticas da "grande tradição popular", despertadas pela cerâmica artesanal da Hungria e da Sérvia, que ele vai descobrir "nos refúgios tranquilos onde sobrevive quase submersa", ameaçada por uma "europeização invasora" que ele qualifica igualmente de "suja".¹⁴ Valoriza esta "arte anônima e tradicionalista" por sua beleza, alegria e sensualidade, ressaltando sua capacidade de sobreviver às mais altas civilizações, precisamente por sua simplicidade, "a ponto de parecer pobre", estabelecendo "uma norma, uma medida cujo padrão é o próprio homem de raça - o selvagem se você quiser (...)", entenda-se aqui o o que vê como o "homem nu", como explicita em 1929. E uma vez, tendo, ambos, Perrin e ele, entendido isso, Jeanneret conclui: eles são uma espécie de "civilizados", "selvagens"¹⁵, acrescentando : "(...)nada mais lamentável que essa mania atual de renegar as tradições com a única finalidade de "criar o novo..."¹⁶

Viagem ao Oriente, o primeiro e último de seus livros, cujo manuscrito elaborado, em 1911, Le Corbusier relia e organizava para publicar integralmente quando veio a falecer em 1965, constitui referência incontornável para o estudo de seu interesse pela cultura vernacular. Segundo Tim Benton: "Le Corbusier sempre considerou

o vernáculo e o clássico em pé de igualdade. Quando fez a sua longa viagem ao Oriente em 1911, escreveu tanto sobre os edifícios vernáculos dos Balcãs, Grécia e Itália como sobre os famosos templos da Grécia e Roma”¹⁷. Para Le Corbusier nenhum arquiteto nenhum arquiteto igualaria a capacidade de discernimento e habilidade do camponês que constrói sua própria casa, pois os arquitetos haviam sido treinados em práticas abstratas, distanciadas da realidade construtiva e do respeito aos materiais.

Ainda segundo Benton, durante essa viagem que Le Corbusier passa a compreender o vernacular como o elo seguro entre o homem e a natureza, expressão direta de necessidades instintivas humanas, ainda não contaminadas pelo raciocínio abstrato. A alvenaria excessivamente acabada seria atributo do mundo acadêmico das Belas-Artes, identificado como "inimigo natural do Modernismo". A vanguarda, portanto, só poderia recuperar o vernacular se o despojasse de suas associações nacionalistas e tradicionalistas, redescobri-lo como fragmento da própria natureza.¹⁸

No mesmo período, arquitetos europeus, igualmente interessados na valorização das culturas locais, partiram em busca de formas arquetípicas de construção, explorando aquilo que pode ser denominado o “primitivo ou vernacular dos outros”. Esses profissionais viajaram por países considerados exóticos, refazendo os itinerários dos etnólogos ingleses e franceses que, ao longo do século XIX, haviam ampliado os *Grands Tours* italianos para as colônias, em busca das origens da civilização europeia.¹⁹

Esses arquitetos integram uma geração de modernos nascidos entre 1905 e 1925, cuja produção mais significativa se realiza nos anos 1950. Seus trabalhos resultam da aplicação de princípios universais das vanguardas a contextos culturais, sociais e materiais distintos, produzindo uma arquitetura moderna de grande diversidade formal e conceitual.²⁰ Essa produção difere, entretanto, daquela desenvolvida por arquitetos brasileiros, italianos ou ibéricos que optaram por articular a arquitetura nova e tradição de maneira mais direta e situada, investigando criticamente o próprio chão.²¹ Enfim, como se sabe, além da viagem iniciática de 1911, Le Corbusier fez o seu segundo *Grand Tour* em 1929 completando-o ao Brasil em 1936, onde, ao que parece, encontra outra grande parte de si. Neste caso, ao lado dos próprios brasileiros.

LE CORBUSIER E O ESPAÇO FUSIONAL BARROCO

*No colonialismo, há uma função muito peculiar para as palavras: elas não designam, mas encobrem.*²²

A análise dos arquivos e escritos de Le Corbusier revela que sua relação com determinados contextos culturais — no caso, o brasileiro — não se configura como episódio isolado ou mero desdobramento tardio de sua trajetória. Trata-se, antes, de uma afinidade profunda, construída desde a juventude, a partir de um olhar atento e respeitoso dirigido às formas tradicionais da arte e da arquitetura europeias. Esse olhar, voltado simultaneamente ao vernáculo e às manifestações clássicas, prepararia o arquiteto para uma reflexão que colocará a harmonia no centro do projeto moderno, não como resultado de uma abstração formal autônoma, mas como objetivo ético e estético a ser alcançado pela arquitetura de seu tempo.

Por harmonia não se entenda uma noção normativa e estática. Ela se ancora, inclusive, na tradição vernacular, precisamente porque esta emerge de uma fusão íntima entre construção e o que a envolve, a partir de um senso cósmico, e cosmopolítico, onde como diria Engels a natureza da espécie humana é ser cultura²³.

A atenção de Le Corbusier à geografia — rios, montanhas, florestas, ventos e mares —, assim como aos vestígios do mundo natural, revela uma forma de pensar o projeto profundamente alheia à ideia de *tabula rasa* frequentemente associada à arquitetura moderna. O mesmo se pode dizer de seu interesse pelo passado das cidades e por suas camadas históricas, o que evidencia uma compreensão da arquitetura como prática situada, capaz de articular temporalidades diversas no presente.

Nesse ponto, estabelece-se uma afinidade particular com a experiência sul-americana e, em especial, com o Brasil. Aqui, a convivência intensa com a natureza e a busca recorrente — ainda que sempre instável — por uma harmonia entre mundo natural e vida humana constituem elementos estruturantes da cultura. A aproximação de Le Corbusier com esse contexto não se dá por exotismo ou apropriação superficial, mas por uma convergência de sensibilidades: tanto em seu pensamento quanto na experiência brasileira — sobretudo a do círculo de artistas e intelectuais que frequenta no Rio e em São Paulo — a natureza não é concebida como mero pano de fundo, mas é presença ativa, horizonte permanente da ação e da imaginação.²⁴

A dimensão retórica da arquitetura, no caso de Le Corbusier e de alguns arquitetos modernos — entre eles Lúcio Costa —, opera, portanto, entendendo a arquitetura como experiência radicalmente imersiva — complicada com esse horizonte natural. O que está em jogo não é prioritariamente a primazia da visão, mas o envolvimento do corpo. O projeto arquitetônico assume, assim, o estatuto de instância reflexiva e sensível sobre os modos de construir, habitar e estar no mundo, ativando uma experiência ampliada, porosa e fusional, herdeira de uma sensibilidade barroca entendida como diferentes modos de interação dos corpos e instauração de mundos em um feixe de relações sensíveis. Como se vê, trata-se de uma inflexão na própria definição de arquitetura e que mobiliza questões discutidas desde o século XVII.

No pensamento de língua alemã, conceitos vão sendo criados e sendo criticados, desdobrados, atualizados por pelo menos duas gerações a partir de Kant e, sobretudo, com Goethe, W. Humboldt, Schelling - que contribuem para formular uma *Naturphilosophie*. De Vischer, à A. Riegl e Simmel, passando por Wölfflin e Nietzsche dezenas de autores contribuíram para a formulação de uma percepção filosófica na qual sujeitos e mundo não se encontram separados.

Le Corbusier teve contato com parte desse horizonte intelectual, ainda que de maneira fragmentária. No contexto francês, Ch. Baudelaire trabalhou a ideia de (co)respondência entre o artista e os fenômenos que o envolve e toma para si e também contribuiu para a criação da noção de *sinergia*. Contudo, são sobretudo as noções de *Einfühlung* (empatia) e *Gesamtkunstwerk* (obra de arte total), formuladas respectivamente por Robert Vischer e Richard Wagner, que sintetizam a aspiração de conceber a arquitetura como uma *Raumkunst* (arte espacial), onde o espaço não se trata de um "em si" mas é sempre um agenciamento de forças e de corpos entre corpos.²⁵

Nesta sentido, termos como espaço, tempo, passado, história, natureza, cultura, tradição ou folclore infiltram-se, progressivamente, no campo erudito europeu e integram a formação estética de Charles-Edouard Jeanneret em La Chaux-de-Fonds desde a infância. Sob a orientação de Charles L'Eplattenier e no diálogo intelectual com William Ritter passam a estruturar sua sensibilidade e seu vocabulário. Somados às leituras e pesquisas realizadas até o final da década de 1910 e moldarão sua prática projetual de forma talvez mais decisiva trazendo nuances ao seu pragmatismo que Auguste Perret exacerba, matizando seu idealismo que Amédée Ozenfant corrobora sua visão apriorística da forma.²⁶

Passado e história, assim, não são concebidos como repertórios fixos a serem reproduzidos, mas como totalidade de fragmentos que irrompem e condensam-se em um agora. É a partir dessa "tabula plena", saturada de camadas temporais, que o projeto se delineia como hipótese de futuro, como gesto crítico e movimento de desvio. O conceito de espaço ganha centralidade, entendido como agenciamento de corpos, forças e afetos em presença.

As espacialidades propostas por Le Corbusier aspiram a ultrapassar a materialidade estrita da construção, provocando uma comoção estética que atualiza a experiência de construir e sentir. A arquitetura afirma-se, assim, como experiência simultaneamente concreta e abstrata, material e intangível, individual e transsubjetiva. Trata-se de um espaço que oscila entre o delimitado e o ilimitado, ativando uma percepção ampliada das coisas.

Esse percurso não é linear. Ele se constrói por idas e vindas, por aproximações e afastamentos, por cristalizações e revisões conceituais. Após 1917, com sua instalação em Paris, o jovem Jeanneret desloca momentaneamente seu foco, mas o interesse pelos "redutos de vida dos indivíduos" ressurgiu a partir de 1921, intensificado por sua aproximação de figuras como Fernand Léger, Blaise Cendrars e Yvonne Gallis. Com eles a criação está a vida cotidiana, em um ambiente simultaneamente despojado e sensorial, no qual a natureza e os corpos assumem papel central na reação poética ao que cada qual entende por mundo.

Esse movimento existencial e teórico se impõe de maneira decisiva durante as viagens de Le Corbusier à América do Sul, especialmente ao Brasil, entre 1929 e 1936. Nesses anos, o arquiteto reencontra, ainda mais vividamente, dimensões latentes de sua própria formação, ao mesmo tempo em que o meio intelectual brasileiro reconhece em seu discurso elementos de sua própria tradição cultural. Esse encontro e a publicação de *Précisions* (1930) marcam e inauguram uma nova etapa de preocupações, segundo o próprio autor.

Le Corbusier certamente seria contra uma aproximação de sua obra do barroco se este fosse entendido de modo leviano ou superficial como um estilo, como uma externalidade ou, ainda, como viu Bruno Zevi, quando visitou Brasília, como uma retórica do poder. O barroco aqui é considerado uma experiência que é dubitativa, tensa e, portanto, crítica sincrônica de um modo fusional de fabricar e habitar mundos. De perder-se neles e com eles. 'Esquecer-se de si'.²⁷ Sem considerar essa cultura porosa, talvez, apenas víssemos com curiosidade os paradoxos do arquiteto.²⁸

É importante ressaltar que a aproximação entre Le Corbusier e o barroco não deve ser compreendida como adesão estilística ou como partícipe de uma retórica do poder. Trata-se, antes, de uma experiência crítica

marcada pela simbiose entre natureza, cultura. As casas, os sítios e as culturas são uma unidade, como o corpo e a cabeça...É nesse horizonte que sua arquitetura se revela em toda a sua complexidade: não como ambiguidade irresoluta, mas como busca incessante por uma harmonia sempre provisória, sempre situada, sempre por construir.

NOTAS FINAIS

- ¹ Cecília H. G. Rodrigues dos Santos et al., *Le Corbusier e o Brasil* (São Paulo: Tessela-Projeto, 1987).
- ² Le Corbusier, *Almanach d'Architecture Moderne* (Paris: Éditions CRES, 1925), 84.
- ³ Kenneth Frampton, *Modern Architecture: A Critical History* (London: Thames & Hudson, 1980).
- ⁴ Jean-Claude Vigato, *Régionalisme* (Paris: Éditions de La Villette, 2008); e Jean-Claude Vigato, "Le Corbusier et les régionalistes," in Jacques Lucan, org., *Le Corbusier: une encyclopédie* (Paris: Centre Pompidou, 1987).
- ⁵ Jean-Philippe Garric, *Vers une agriculture: Architecture des constructions agricoles, 1789–1950* (Bruxelles: Mardaga, 2014).
- ⁶ Cecília H. G. Rodrigues dos Santos, *Patrimônio cultural brasileiro: mapeando os lugares do esquecimento: ideais e práticas na origem da preservação do patrimônio no Brasil* (tese de doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2007), <https://doi.org/10.11606/T.16.2007.tde-16092024-092501> e Cecília Rodrigues dos Santos, "O patrimônio de Mário de Andrade," *Revista CPC* 13, no. 25 esp. (2018): 11–47.
- ⁷ Josep Maria Montaner, *A modernidade superada* (Barcelona: Gustavo Gili, 2001), 95.
- ⁸ Margareth da Silva Pereira, *Le Corbusier e o Brasil*, introdução e "A arquitetura brasileira e o mito" (1990), in Abílio Guerra, org., *Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira* (São Paulo: Romano Guerra, 2010), parte 1 (reprint).
- ⁹ Le Corbusier, *Viagem do Oriente* (São Paulo: Cosac Naify, 2007), 68.
- ¹⁰ Associação dos Arquitetos Portugueses (coord.), *Arquitetura Popular em Portugal*, 2ª ed. (Lisboa: Associação dos Arquitetos Portugueses, 1980), 124.
- ¹¹ Vigato, *Régionalisme*; Vigato, "Le Corbusier et les régionalistes," in Lucan, *Le Corbusier: une encyclopédie*.
- ¹² Remi Baudouin e Arnaud Dercelles, *Le Corbusier: Correspondence – lettres à la famille*, 3 vols. (Paris: Fondation Le Corbusier, 2011).
- ¹³ Tim Benton, análise dos filmes de 1928 e da viagem de 1936 de Le Corbusier, em que registra abrigos de pescadores e favelas no Rio de Janeiro; ver, por exemplo, <https://planlibre.eu/le-corbusier-en-bord-de-mer/>.
- ¹⁴ Le Corbusier, *Viagem do Oriente*, 31.
- ¹⁵ Le Corbusier, *Viagem do Oriente*, 17–28.
- ¹⁶ *Ibid.*, 21.
- ¹⁷ Tim Benton, "Le Corbusier and the Vernacular Plain," <https://pt.scribd.com/document/263950491/Tim-Benton-le-corbusier-y-vernacular-plan-pdf>.
- ¹⁸ Sobre a casa Le Sextant, de Le Corbusier e Pierre Jeanneret, ver Benton, "Le Corbusier and the Vernacular Plain."
- ¹⁹ Santos, "O patrimônio de Mário de Andrade," 11–47.
- ²⁰ Montaner, *A modernidade superada*.
- ²¹ Santos, *Patrimônio cultural brasileiro*.
- ²² Ana Luisa Braga e Lior Zisman Zalis, apresentação em Silvia Rivera Cusicanqui, *Ch'ixinakax Utxiwa: uma reflexão sobre práticas e discursos descolonizadores* (São Paulo: n-1 edições, 2021).
- ²³ Friedrich Engels, *Dialectique de la nature* (Paris: Éditions Sociales, 1968).
- ²⁴ Margareth da Silva Pereira, "Lúcio Costa e Le Corbusier: a fabricação literária e concreta do mundo," in Julieta Sobral e Claudia Pinheiro, orgs., *Lúcio Costa–Le Corbusier: Correspondências* (Rio de Janeiro: Bem-Te-Vi, 2024), 247–319 e ainda Abílio Guerra, *Arquitetura e Natureza* (São Paulo: Romano Guerra; Nhamerica Platform, 2017); Dilton Lopes, *Brasília fantasma: a taba contemporânea e a refavela* (Salvador: UFBA, 2024), tese de doutorado; Daniela Ortiz dos Santos, *Routes of Modernity or the Americas of Le Corbusier* (Zurich: ETH Zürich, 2017) tese de doutorado.
- ²⁵ Margareth da Silva Pereira, "Quadrados brancos: Le Corbusier e Lúcio Costa, uma noção moderna de história," in Roberto Conduro et al., orgs., *Um modo de ser moderno: Lúcio Costa e a crítica contemporânea* (São Paulo: Cosac Naify, 2004).
- ²⁶ Pereira, "Lúcio Costa e Le Corbusier," 247–319.
- ²⁷ Le Corbusier, Fondation Le Corbusier (FLC), doc. 3.7.126.

²⁸ Jean-Louis Cohen, apud comentário sobre James Stirling, em *Le Corbusier* (Bremen: Taschen, 2007).